

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

Евгений ЧЕРНИКОВ

эксперт по вопросам прокуратуры, организованной и финансовой преступности Консультативной миссии Европейского Союза в Украине
e-mail: solutiajuridica@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0470-1205>

В статье раскрывается генезис законодательства об уголовной ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Анализируются нормы уголовного законодательства государственных образований, существовавших на территории современной Украины с древнейших времен до начала XX века.

Ключевые слова: *ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, медицинские и фармацевтические работники, генезис украинского законодательства об уголовной ответственности.*

GENEZA LEGISLAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A LUCRĂTORILOR MEDICALI PE TERITORIUL UCRAINEI DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SEC. XX

Articolul dezvăluie geneza legislației privind răspunderea penală a lucrătorilor medicali pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor profesionale. Articolul analizează normele legislației penale a entităților de stat care au existat pe teritoriul Ucrainei moderne din cele mai vechi timpuri până la începutul secolului XX.

Cuvinte-cheie: *îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor profesionale, lucrători medicali și farmaceutici, geneza legislației ucrainene privind răspunderea penală.*

DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON CRIMINAL LIABILITY OF MEDICAL PROFESSIONALS IN UKRAINE FROM ANCIENT TIMES TO THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY

The article reveals the genesis of the legislation on the criminal liability of medical professionals for the improper performance of professional duties. Provisions of the criminal legislation of state entities that existed in the territory of modern Ukraine from ancient times to the beginning of the twentieth century are being analyzed.

Keywords: *improper performance of professional duties, medical and pharmaceutical professionals, genesis of Ukrainian legislation on criminal liability.*

LA GENÈSE DE LA LÉGISLATION SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES TRAVAILLEURS MÉDICAUX SUR LE TERRITOIRE DE L'UKRAINE DEPUIS LES TEMPS ANCIENS AU DÉBUT DU XX^{ème} SIÈCLE

L'article révèle la genèse de la législation sur la responsabilité pénale des travailleurs médicaux pour l'exercice abusif de leurs fonctions professionnelles. L'article analyse les normes de la législation pénale des entités étatiques qui existaient sur le territoire de l'Ukraine moderne depuis les temps anciens jusqu'au début du XX^e siècle.

Mots-clés: *la mauvaise performance des tâches professionnelles, les travailleurs médicaux et pharmaceutiques, la genèse de la législation ukrainienne sur la responsabilité pénale.*

Введение. Ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи возникла одновременно с первыми медицинскими практиками человечества и нашла свое отражение в нормативных актах древнего мира. Регулирование данных правоотношений в каждом государстве осуществлялось с учетом объективных закономерностей его развития, при этом значительную роль в этом процессе играли религия и уровень развития научных представлений об окружающем мире.

Особый интерес вызывает формирование института уголовной ответственности медиков за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей на территории современной Украины с древнейших времен до утверждения на её территории советской власти, что позволит проследить закономерности развития украинского законодательства в данной сфере.

Основные тезисы статьи

Существуют различные подходы к периодизации уголовного законодательства Украины, однако оптимальной, по нашему мнению, является периодизация, предложенная А.С. Беницким, который выделяет:

- 1) киевский период (X–XIII вв.);
- 2) литовско-польский период (XIV–XVII вв.);
- 3) российский период (XVII – начало XX в.);
- 4) советский период (1917–1991 гг.);
- 5) постсоветский период (от 1991 г.) [1].

Именно указанные периоды взяты за основу для изложения материала данной статьи.

Первым источником древнерусского письменного права, в котором упоминается медицинская деятельность, является Церковный Устав князя Владимира (конец X – начало XI веков). Согласно этому нормативному акту церковного права, врачи были включены в состав «церковного люда» и

находились в юрисдикции церковного суда, тем самым был обеспечен надзор за их деятельностью со стороны духовенства [2].

Важнейшим источником древнерусского права является **Русская Правда князя Ярослава Мудрого**. Среди прочего, данным актом установлена ответственность за ряд преступлений против жизни и здоровья личности, собственности и т.д. В ст. 2 Русской Правды говорится о праве потерпевшего от избиения лица получить материальное возмещение за причиненный его здоровью вред, а также требовать у виновного лица оплаты услуг врача [3].

Некоторые вопросы регламентации медицинской деятельности можно отследить также в **Изборнике черниговского князя Святослава 1073 г.**, содержащем указание на ряд профессиональных компетенций врача, который должен уметь оказывать хирургическую помощь, в т.ч. разрезать кожу, ампутировать конечности, прижигать раны и бороться с нагноением [4].

Из вышеизложенного следует, что в древнерусском государстве медицинская деятельность являлась предметом правового регулирования. Вместе с тем, как справедливо отмечает М.Б. Мирский, в религиозном сознании древности и Средневековья болезнь представлялась наказанием человеку за грехи, а выздоровление – прощением их [5]. Несмотря на определенные попытки регламентировать принципы лечебной деятельности, говорить о применении уголовной ответственности за негативные последствия врачевания в этот период не приходится.

В период пребывания украинских земель в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой основными источниками права были: *правовые обычаи, Русская Правда, Судебник Казимира IV 1468 г., Литовские статуты (1529, 1566 и 1588 гг.), «Устава на волоки» 1557 г., магдебургское право.*

Однако эти источники не содержали специальных норм относительно ответственности медицинских работников.

В Российском государстве, в состав которого частично входили украинские земли в эпоху Средневековья, обществу была присуща абсолютная ответственность врача за жизнь пациента. Законодательство допетровского Московского государства не различало умысла и неосторожности в действиях врача при неблагоприятном исходе лечения, поскольку врачевание на Руси в то время приравнивалось к «гаданию и чародейству» [6]. Истории известны случаи наказания врачей Великим князем московским Иваном III Васильевичем, который казнил венецианского врача Леона за неудачное лечение его сына Ивана Молодого. Аналогично был наказан немецкий врач Антон, неудачно лечивший татарского князя Каракуча, за что был, по словам летописца, зарезан «яко овца» [7].

Судебники 1497 и 1550 гг. не содержали специальных норм относительно ответственности медицинских работников. **Соборное уложение**, принятое Земским собором в 1649 г. во времена правления царя Алексея Михайловича, представляло собой более высокую ступень развития феодального права. Упомянутый акт, в последующих редакциях действовавший до 1833 г., предлагает более структурированную классификацию уголовно наказуемых деяний и уже содержит норму, предусматривающую ответственность за причинение смерти в результате отравления. Так, в соответствии со ст. 23 Главы XXII тот, кто отравит другое лицо зельем, в результате чего наступит смерть, подлежит пыткам и смерти [8].

В это время еще сохраняется разделение врачей на светских и клерикальных, деятельность которых подчиняется разным ведомствам. Так, в конце XVI века создан **Аптекарский приказ** – специализированный административно-

судебный орган, ведавший сферой светской медицины и фармацевтики. В свою очередь, клерикальная медицина находилась в подчинении **Монастырского приказа**.

Интенсивная модернизация общественной жизни в эпоху Петра I существенным образом повлияла на сферу нормативно-правовой регламентации лечебной деятельности. Утвержденные в Новое время нормативные акты являются значительным шагом вперед по сравнению с феодальным законодательством. Так, 4 марта 1686 г. Именным Указом Великого Государя **«О наказании лекарей за умерщвление больных по умыслу и по неосторожности»** все врачи предупреждены, что: *«буде [если] из них кто нарочно или не нарочно кого уморят, а про то сыщется, и им быть казненным смертию»* [9]. Упомянутый выше указ также упоминается в боярском приговоре **«О наказании незнающих медицинских наук, и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным»** от 14 февраля 1700 г. относительно наказания лиц, имеющих отношения к медицинской профессии за применение лекарственных средств, повлекшее смерть. Так, слугу боярина Петра Салтыкова, Алёшку Каменского признали виновным в том, что он приобрел своему хозяину лекарства, которые использовал для лечения больного, однако в результате употребления чрезмерной их дозы боярин Салтыков умер. За совершенное преступление Каменский вместе с женой сослан на каторгу в г. Азов [10].

В дальнейшем во времена правления Петра I продолжена детальная регламентация врачебной деятельности, в т.ч. в уголовно-правовой сфере. Так, впервые в **Артикуле воинском** 1715 г. предусмотрена необходимость установления причин смерти лица, для чего введена обязательная судебно-медицинская экспертиза [11]. Обязательное вскрытие мертвых тел с целью установ-

ления фактических причин смерти проводилось и в случаях неправильного лечения.

Вместе с тем, **Уставом морским о всём, что касается доброму управлению в бытности флота на море** 1720 г. (далее – **Устав морской**) детализированы требования к профессиональным компетенциям военного врача, установлены обязанности рядовых докторов и главного врача флота по организации сортировки больных и раненых, их лечения, питания, карантина и т.д. В Уставе морском вопросам медицинского дела на флоте посвящены главы пятая (**О докторе при флоте**), шестая (**О главном лекаре во флоте**) Книги I, а также глава десятая (**О лекаре**) Книги III. Именно этим актом впервые введена в действие специальная норма об ответственности врача за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного. Так, артиклем 9 главы десятой Книги III Устава морского предусмотрено, что, *ежели лекарь своим небрежением и явным презорством к больным поступит, от чего им бедство случится, то оной яко злотворец наказан будет, яко бы своими руками его убил, или какой уд отсек. Буде же леностию учинит, то знатным вычетом наказан будет, по важности и вине смотря в суде* [12].

Дальнейшие шаги в сфере уголовно-правового регулирования медицинской деятельности приняты в **Уложении о наказаниях уголовных и исправительных**, утвержденном императором Николаем I 15 августа 1845 г. (вступило в силу 1 мая 1846 г.). Упомянутым документом предусматривалась ответственность за наиболее значительное в истории отечественного уголовного права количество уголовно наказуемых деяний, специальным субъектом которых выступал медицинский работник.

Отделением восьмым «О нарушении Уставов Врачебных» Уложения предусмотрен ряд составов

преступлений в сфере медицинской деятельности. Так, ст. 1080 Уложения предусмотрено, что когда медицинским начальством будет признано, что врач, оператор, акушер или повивальная бабка, по незнанию своего искусства, делают явные, более или менее важные, в оном ошибки, то им воспрещается практика, доколе они не выдержат нового испытания и не получат свидетельства в надлежащем знании своего дела. Если от неправильного лечения последует кому-либо смерть или важный здоровью вред, то виновный, буде он христианин, предаётся церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства [13].

Ст. 1083 Уложения предусматривала ответственность за вред, причиненный вследствие невежества лиц, осуществляющих оспопрививание [14], ст. ст. 1084 – 1086 – за безосновательное уклонение от явки по вызову больного или роженицы и не предоставление соответствующей медицинской помощи, а также уклонение от требований полиции осуществить судебно-медицинское исследование или оказание помощи.

Достаточно интересной представляется ст. 1087 Уложения, обязывающая врача или акушера под угрозой уголовного наказания докладывать соответствующему руководству о выявленных ими упущениях, беспорядках или злоупотреблениях фармацевтов, когда упущения или злоупотребления такого рода могли повлечь или действительно причинили вред больному [15].

Повивальные бабки также признавались одними из специальных субъектов целого ряда составов преступлений. Так, к примеру, ст. 1090 Уложения предусматривала ответственность повивальной бабки за прерывание беременности (как умышленного, так и неумышленного), за что было предусмотрено наказание в виде заключения в тюрьму на срок от трёх до шести месяцев.

Часть 2 этой статьи содержала квалифицированный состав преступления при условии наступления смерти матери или ребенка. В этом случае повивальная бабка в случае исповедания христианской веры, подлежала церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства [16].

Ст. 1092 Уложения предусматривалась ответственность повивальной бабки за недонесение или несвоевременное донесение врачу о случаях, когда роженица, не разрешась от бремени, умрет при ней или незадолго до её прибытия. Если при том будет доказано, что, посредством приличной операции, младенец мог быть вынут живым, а бабка не приняла надлежащих для сего мер, то она приговаривается к заключению в тюрьме на время от трёх до шести месяцев [17].

Не оставлена без внимания в Уложении также ответственность фармацевтических работников различных категорий от управляющих аптеками до учеников, которые являются субъектами преимущественно формальных составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 1094 – 1113. В то же время в свете рассмотрения проблемы ответственности фармацевтических работников за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей особый интерес вызывает материальный состав преступления, предусмотренный ст. 1112 Уложения. Согласно этой статье, если в результате упущений, указанных в ст. ст. 1105 – 1111 Уложения (изготовление лекарств не по правилам фармацевтики и ненадлежащего качества, продажа «тайных» лекарств, продажа сильнодействующих препаратов в нарушение требований по их реализации, ошибочный отпуск одного препарата вместо другого), последует кому-либо смерть, то виновные, наряду с определенными этим статьям за такие упущения взысканиями или наказаниями,

подлежат, если являются христианами, церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства [18].

Дальнейшее развитие общественных отношений требовало более современного уголовно-правового регулирования, что в итоге нашло свое воплощение в утверждении 22 марта 1903 г. императором Николаем II **Уголовного уложения**. По ряду объективных причин этот акт не был введен в действие в полном объеме, в связи с чем, действующим уголовным законом до 1918 г. оставалось, прежде всего, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г.

Новый закон претерпел существенные изменения в части регулирования общественных отношений в сфере медицины. Глава девятая закона, посвященная нарушением постановлений, охраняющих народное здравие, лишилась специальных норм за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником и посвящена, прежде всего, деликтам в сфере обращения и производства фармацевтических препаратов, напитков и продовольствия. При этом сохраняется ответственность повивальной бабки за инициирование преждевременных родов у роженицы (ст. 196). Вместе с тем, ответственность за причинение смерти или телесных повреждений вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи наступает уже по общим нормам, предусматривавшим ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. Так, ст. 464, содержащаяся в главе 22-й «О лишении жизни», предусматривает, что виновный в неосторожном причинении смерти наказывается заключением в тюрьму. Если причинение смерти было последствием невыполнения виновным правил, установленных законом или обязательным постановлением для его рода деятельности в ограждение личной безопасности, то он нака-

зывается заключением в исправительный дом на срок не свыше трёх лет или заключением в крепости на срок не свыше трёх лет. Сверх того, суду предоставляется воспретить виновному тот род деятельности, при осуществлении коего он причинил смерть, на срок от шести месяцев до трёх лет и опубликовать приговор [19].

Кроме того, глава 23-я «О телесном повреждении и насилии над личностью» **Уголовного уложения** содержит ст. 474, предусматривающую ответственность за неосторожное причинение телесного повреждения. Часть вторая этой статьи содержит норму, аналогичную предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности при нарушении правил осуществления определенных видов деятельности. При этом виновное лицо наказывается заключением в тюрьму на срок не более шести месяцев, если повреждение весьма тяжкое или тяжкое; арестом – если повреждения лёгкое. Кроме того, суд также вправе запретить виновному определённый вид деятельности на срок от шести месяцев до двух лет [20].

Указанные выше статьи применялись в т.ч. для привлечения к ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Вместе с тем, бездействие врача в виде не предоставления пациенту необходимой помощи было предметом регулирования главы 25-й «Об оставлении в опасности». Кроме того, стоит отметить, что в **Уголовном уложении** исчезает такая мера наказания для исповедующих христианство, как предание церковному покаянию.

В межреволюционный период по решению Временного правительства применению подлежало дореволюционное уголовное законодательство. В то же время различные государственные образования, существовавшие на территории современной Украины с 1917 г. и до

окончательного установления советской власти, не создали собственного уголовного законодательства и продолжали пользоваться российским дореволюционным. Так, согласно законам УНР (**Украинская Народная республика**) «**О правопреимстве**», «**О порядке издания законов**» на территории Украины оставалось действующим законодательство Российской империи [21]. Упомянутое же законодательство де-факто действовало и во времена режима гетмана П.П. Скоропадского, а также Директории УНР.

Заключение

Подводя итоги изложенного, можно сделать выводы, что процесс криминализации общественно опасных деяний в сфере профессиональной деятельности медицинских работников является длительным и характеризуется циклическим характером. Этот процесс не имел четкого вектора развития, и каждый этап эволюции украинского общества имел своеобразный отпечаток на уголовном законодательстве. В разные периоды истории имело место абсолютно разное отношение к криминализации преступлений в сфере медицинской деятельности: период Средневековья характеризуется полным игнорированием этой сферы; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г., напротив, максимально подробно регламентирует наказание за преступления, субъектами которых выступали медицинские и фармацевтические работники. В то же время, для законодательства Российской империи начала XX в. характерно уменьшение количества специальных норм, субъектами которых выступали указанные выше лица, а также наметилась тенденция к распространению на эти отношения норм общего характера, предусматривавших ответственность за неосторожное причинение смерти или вреда здоровью.

Бібліографія

1. БЕНІЦЬКИЙ, А.С. *Історія розвитку кримінального законодавства щодо причетності до злочину на території України*: монографія. Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2013, с. 17.

2. Устав князя Владимира Святославича о церковных судах. URL: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi-kanstytutsyuna-prava-belarusi/akty-pershykh-belaruskikh-dzyarzha-knyastva-ix-1-ya-pal-xiii-st/ustav-knyazy-vladimira-svyatoslavicha-o-tserkovnykh-sudakh>.

3. Pravda roskaya. URL: <http://web.grinnell.edu/individuals/kaiser/shrp.html>.

4. МИРСКИЙ, М.Б. *Медицина России X – XX веков*: Очерки истории. Москва, 2005, с.29-30.

5. *Ibidem*, p. 23.

6. ГРОМОВ, А.П. *Права, обязанности и ответственность медицинских работников*. Москва, 1976, с. 9-10.

7. КОСТОМАРОВ, Н. *Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей*. URL: http://bdn-steiner.ru/modules/Books/files/Kostomarov_russkaja_istoria.pdf.

8. Соборное Уложение 1649 г. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/22.htm>.

9. О наказании лекарей за умерщвление больных по умыслу и по неосторожности: Именной от 4 марта 1686 г. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Санкт-Петербург: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собр. 1. Т. II. № 1171, с. 747–748.

10. О наказании незнающих медицинских наук, и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным: Боярский приговор от 1 февраля 1700 г. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Санкт-Петербург: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собр. 1. Т. IV. № 1756, с. 10 - 11.

11. Артикул Воинский 1715 року. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm>.

12. Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море. Санкт-Петербург при Императорской Академии Наук, 1780. URL: <https://elis.psu.ru/node/267424>.

13. Уложение о наказании. URL: http://history.org.ua/LiberUA/UI_NakUgIspr_1845/UI_NakUgIspr_1845.pdf.

14. *Ibidem*.

15. *Ibidem*.

16. *Ibidem*.

17. *Ibidem*.

18. *Ibidem*.

19. Уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. Санкт-Петербург: издание Каменностровского Юридического Книжного Магази́на В.П. АНИСИМОВА, 1903. 416 с. URL: http://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ugolovnoe_ulozenie_1903_goda.pdf

20. *Ibidem*.

21. БЕНІЦЬКИЙ, А.С. *Історія розвитку кримінального законодавства щодо причетності до злочину на території України*: монографія. Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2013, с. 207.